

TOMAS HARRIS ASARLARIDA MAKON VA ZAMONNING IFODALANISH XUSUSIYATLARI

Samandarova Sojida Furqat qizi

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti 2-kurs tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Tomas Harris asarlarida makon va vaqt tasvirining o‘ziga xos jihatlari tadqiq etilib, bunda u yaratgan Gannibal Lekter obrazi olgan mashhur romanlariga e‘tibor beradi. Xarrisning hikoya qilish usullarini, jumladan, vaziyat, vaqtinchalik siljishlar va tematik motivlarning tavsifini sinchkovlik bilan tahlil qilish orqali ushbu tadqiqot muallifning kayfiyatni uyg‘otish, keskinlikni oshirish va xarakter rivojlanishini chuqurlashtirish uchun makon va vaqt o‘lchamlarini qanday qurishi va boshqarishini o‘rganadi.

Аннотация. В этой статье исследуются нюансы изображения пространства и времени в литературных произведениях Томаса Харриса, уделяя особое внимание его романам с участием Ганнибала Лектера. Благодаря тщательному анализу повествовательных техник Харриса, включая описания места, временные сдвиги и тематические мотивы, в этом исследовании рассматривается, как автор конструирует и манипулирует измерениями пространства и времени, чтобы вызвать настроение, усилить напряжение и углубить развитие персонажей.

Abstract. This paper explores the nuanced portrayal of space and time in the literary works of Thomas Harris, particularly focusing on his renowned novels featuring the iconic character Hannibal Lecter. Through a close analysis of Harris’s narrative techniques, including setting descriptions, temporal shifts, and thematic motifs, this study examines how the author constructs and manipulates the dimensions of space and time to evoke mood, enhance suspense, and deepen character development.

Kalit so‘zlar: xronotop, xronotop shakllari, badiiy va tarixiy haqiqat, makon, zamon, psixologik triller.

Ключевые слова: хронотоп, формы хронотопа, художественная реальность и историческая реальность, пространство, время, психологический триллер.

Key words: chronotope, forms of chronotope, fictional reality and historical reality, space, time, psychological thriller.

Inson aqli bilan o‘lchanuvchi zamon, ya’ni vaqt ming yilliklar, asrlar, yillar, fasllar, oylar, haftalar, kunlar, soatlar, daqiqalar va soniyalar kabi yaxlit astronomik qatorni, makon – fazo esa osmon, yer, dengiz, sahro, tog‘ singari geografik yaxlitlikni o‘zida mujassamlashtiradi. Badiiy adabiyotda yozuvchilar o‘zlari tasvirlab berayotgan voqealarning ishonchlilik darajasini oshirish maqsadida mazkur astronomik vaqt va geografik fazodan o‘zlarining dunyoqarashi, bilimi hamda mahoratiga qarab har xil yo‘sinlarda foydalanishadi. Ular yaratgan badiiy ijod namunalari zamon – vaqt va makon – fazo fiziklikdan adabiylik hamda falsafiylikka ko‘chadi. Hech bir hodisa badiiy zamon va makonning qismlaridan tashqarida sodir bo‘lmaydi. Ushbu unsurlar asarning badiiyatida qo‘shilib, aniq bir

davrga xos manzarani hosil qiladi. Qolaversa, ular asar qahramonlarining qalb dialektikasi, ruhiy hamda ma'naviy dunyosiga xos jihatlarni suratlashda katta ahamiyatga ega. Bir qarashda zamonning ma'lum bir makonda bog'liqligi, unda aks etishi o'z-o'zidan tushunarlidek taassurot uyg'otadi. Biroq, unga adabiyot nuqtayi nazaridan chuqurroq qaralganda zamon va makonning o'zaro munosabatlari badiiy asarda juda muhim ekanligini ko'rish mumkin. M.Baxtin aytganidek, *“Janr va janriy tarmoqlar aynan xronotop orqali belgilanadi, Xronotop adabiy asarning badiiy yaxlitligini, uning aniq voqelikka munosabatini ochib beradi”* [2; 43-44].

Jahon adabiyotshunosligida badiiy xronotop, uning janr strukturasi yuzaga keltirishdagi ahamiyati, badiiy zamon va badiiy makonning epik matn syujet-kompozitsion hududini vujudga keltirishdagi vazifalari haqida muayyan ishlar mavjud. Xronotop muammosi bilan H.Meyerhof, A.Jeyms, U.Heffernan, M.Vukanovichand, M.Atkins, A.A.Uxtomskiy, L.A.Gogotshvili, S.A.Azarenko, Yu.G.Xazankovich, N.Gey kabi tadqiqotchilar shug'ullanishgan. Shuningdek, san'at va adabiyotdagi makon, zamon muammolari M.S.Kogan. B.S.Meylax, V.B.Ivanov, M.A.Saparov, T.L.Motileva, D.S.Lixachev kabi olimlar tomonidan o'rganilgan. Jahon va rus adabiyotshunosligida xronotop poetikasiga oid barcha tadqiqotlarning mohiyatida rus olimi Baxtinning bir qator fundamental tadqiqotlarida asoslangan nazariy konsepsiyalar turadi [3; 284] O'zbek adabiyotshunosligida bu borada qilingan ishlar salmog'i nisbatan kam bo'lib, badiiy vaqt tizimi, roman xronotopi, xronotop nazariyasi tarixi, xronotop poetikasi va o'zbek mumtoz dostonchiligiga oid tadqiqotlarni qayd etish mumkin.

Zamonaviy o'zbek adabiyotshunosligida xronotop muammosi bo'yicha ilk bor keng miqyosli va teran tadqiqot olib borgan U. Jo'raqulov o'zining doktorlik dissertatsiyasida ushbu muammoga munosabat bildirish asnosida shunday yozadi: *“Badiiy adabiyot xronotopning barcha tip va shakllarini ma'lum ma'noda qamrab oladi. Bunda, albatta, badiiy asarning mazmun va shakl ko'lami muhim ahamiyat kasb etadi”* [6;14-15]. So'ngi yillarda o'zbek adabiyotshunosligida so'z san'atidagi badiiy xronotop masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Tadqiqotchi U.Jo'raqulovning bu boradagi ishlari e'tirofqa sazovordir. Alisher Navoiy “Xamsa”sini xronotop nazariyasi asosida kompleks o'rgangan olim Jo'raqulov M.Baxtinning “Romanda zamon va xronotop shakllari” kitobi aslyatdan o'zbek tiliga o'g'rilgan. Uning “Nazariy poetika masalalari. Muallif. Janr. Xronotop” monografiyasi nashr etilgan. Ko'p yillik izlanishlarini umumlashtirib, “Alisher Navoiy “Xamsa”sida xronotop poetikasi” filologiya fanlari bo'yicha fan doktori (DSc) dissertatsiyasini himoya qilgan. Jo'raqulov garchi ilmiy-nazariy jihatdan Navoiy “Xamsa”sidagi xronotop muammosini oydinlashtirishda Baxtin ta'limotiga murojaat qilgan bo'lsa ham, milliy badiiy material mohiyatini yoritishda birinchi galda Sharq, ayniqsa, islomiy-tasavvufiy tafakkur zaxirasiga asoslangan. Uning fikricha, “Xamsa” jahon badiiy tafakkuri, xususan, Sharq-islom adabiyotiga xos sintetizm hodisasining mukammal namunasi hisoblanadi” [6;29] U. Jo'raqulov Navoiy “Xamsa”sida xronotop poetikasini tadqiq eta turib, cheksiz koinot xronotopi Navoiy nazdida zarra ekanligini quyidagicha ifodalaydi: *“Unda aylanayotgan zamon (mushk –tun, kofur – kun) va makon (burjlar, sayyoralar, quyosh, oy)ning naqadar mahobatli va qadimiy, ayni paytda go'zal ekanini ta'rif etadi. Ammo*

bularning barchasi Ollohning “sun’i bisoti” (san’ati)dagi ikki “taxta nard” ekanini eslatar ekan, insonga cheksiz bo‘lib tuyuladigan koinot Yaratguvchi oldida kichik bir zarra ekanini ta’kidlaydi. Shu tariqa Ollohning buyukligi va qudratiga iymon keltirishga chorlaydi. Ayni nuqtada badiiy tasvir obykti koinot bilan parallel ravishda insonga ko‘chadi. Aniqrog‘i, tasvir obykti bir paytning o‘zida koinot va inson fenomenini bitta kartinada tasvirlashga kirishadi”[7;61].

A.Nosirov Pirimqul Qodirovning “Yulduzli tunlar”ida tarixiy sharoitning badiiy talqini, tarixiy va badiiy haqiqatning romandagi mushtarakligi, badiiy makon va zamonning kompozitsiyasidagi o‘rni xususida tadqiqot olib borgan. Olim badiiy asarda zamonning ifodalanish yo‘llarini tushuntira turib, uni nafaqat to‘g‘ridan-to‘g‘ri vaqtni ko‘rsatish, yil fasllarini, oy, kun,soatlarni tasvirlash, balki boshqa ajoziy belgilar (suv, yo‘l, buloq, tush, soyalar) va so‘zlar (so‘ng, keyin, birdan, kutilmaganda) orqali ko‘rsatilganini isbotlab bergan. Tarixiy xarakterga ega badiiy asarda tarixiy haqiqatni tasvirlash usullarini sanash asnosida Nosirov badiiy adabiyotda ularning hammasi uchun taalluqli bo‘lgan bir talabini, ya’ni badiiyat qonunlariga amal qilishni alohida ajratib ko‘rsatadi. Badiiyat qonunlari tarixni inson taqdiri, ruhiyati, uning moziydagi o‘rni, umuman aytganda, qahramonning zamon va makonga munosabati orqali ma’lum davrdagi tarixiy sharoitni, obrazlarning xarakterini, ichki dunyolarini yoritishlari zarur, deydi. Tarixiy hujjatlar esa ushbu vazifani bekam-u ko‘st ado etishda eng muhim manba rolini o‘ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Абуталиева Э. Пространства и время в русской прозе Средней Азии: Автореф. Дисс. Канд.филол.наук.–Ташкент, 1993.
2. Бахтин М. Романда зamon va xronotop shakllari–Toshkent: “Akademnashr”, 2015.
3. Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского.–М.: Сов.писател, 1963.//Вопросы литературы и эстетики. –М.:Худ.лит., 1975. Литературно-критические статьи.–М.: Худ. Лит, 1986. Эстетика словесного творчество.–М.: Искусство, 1986.
4. Nosirov A.Badiiy asarda epik vaqt tasviri// Xorijiy filologiya, 2003. N4.
5. Jo‘raqulov U. Nazariy poetika masalalari: Muallif. Janr. Xronotop. –Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi NMIU, 2015.
6. Jo‘raqulov U. Alisher Navoiy “Xamsa”sida xronotop poetikasi: Filol.fan.dok.diss.avtoref. Toshkent, 2017.
7. Jo‘raqulov U. Navoiy “Xamsa”sida xronotop poetikasi. Monografiya. –Toshkent: Turon-iqbol nashriyoti, 2017
8. Nosirov A. Tarixiy haqiqat va uning badiiy talqini (“Yulduzli tunlar” romani misolida).Filol.fan.nomz.diss. –Toshkent, 1999.
9. Toirova D. XIX asr fransuz adabiyotida tarixiy roman janri tadriji (V.Gyugo prozasi misolida). Filol.fan.dok.diss. –Toshkent, 2018.
10. Umarova M. Tarixiy dramada badiiy vaqt konsepsiyasi (sh va Fitrat dramalri asosida): Filol.fan.nomz.diss.avtoref.–Toshkent, 2011.
11. Shodiyev N., To‘rayeva B. Tarixiy vaqt va uning sistemasi. –Toshkent: Fan va texnologiyalar nashriyoti, 2012.
12. Шодиев Н. Горизонти эпоса.–Ташкент: из-во лит. и искусства, 1986.